

Desafios e perspectivas dos profissionais neurodivergentes no mercado de trabalho

Challenges and perspectives of neurodivergent professionals in the job market

Desafíos y perspectivas de los profesionales neurodivergentes en el entorno laboral

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-8

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34206
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Flávio Humberto L. Pereira¹
flavio.pereira22@fatec.sp.gov.br

Ketellyn Karoline A. O. B. de Lima¹
ketellyn.lima@fatec.sp.gov.br

Yslaine da S. Ramos Higino¹
yslaine.higino@fatec.sp.gov.br

Jadir Perpétuo dos Santos¹
Jadir.santos@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC Zona Leste

Resumo:

Este estudo analisa as barreiras que pessoas neurodivergentes enfrentam ao inserir-se no mercado de trabalho, considerando Transtornos do Neurodesenvolvimento (TEA e TDAH) e Transtornos de Aprendizagem (Dislexia). Por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva que combinou revisão de literatura e questionários estruturados, destaca-se a falta de adaptação nos processos seletivos e a carência de suporte no ambiente corporativo como os principais desafios para a inserção de profissionais neurodivergentes. Os resultados mostram que 21% desses profissionais relatam dificuldades em conseguir emprego justamente pela falta de adaptação nos processos. Além de identificar essas barreiras, o estudo apresenta práticas de inclusão adotadas por algumas empresas e os benefícios que a diversidade neurocognitiva oferece, como maior engajamento dos colaboradores e inovação. A pesquisa também aponta que o desconhecimento sobre a neurodivergência é um problema generalizado na sociedade, dificultando a criação de políticas inclusivas. Ao defender mudanças nas empresas, o artigo reforça a importância de criar ambientes de trabalho mais inclusivos que reconheçam e valorizem diferentes talentos.

Palavras-chave: Neurodivergência; Mercado de trabalho; Inclusão; Desafios.

Abstract:

This study analyzes the barriers faced by neurodivergent individuals when entering the job market, considering Neurodevelopmental Disorders (ASD and ADHD) and Learning Disabilities (Dyslexia). Through descriptive qualitative research that combined a literature review and structured questionnaires, the lack of adaptation in selection processes and the lack of support in the corporate environment stand out as the main challenges for the inclusion of neurodivergent professionals. The results show that 21% of these professionals report difficulties in finding employment precisely because of the lack of adaptation in the processes. In addition to identifying these barriers, the study presents inclusion practices adopted by some companies

and the benefits that neurocognitive diversity offers, such as greater employee engagement and innovation. The research also points out that the lack of knowledge about neurodivergence is a widespread problem in society, making it difficult to create inclusive policies. By advocating for changes in companies, the article reinforces the importance of creating more inclusive work environments that recognize and value different talents.

Keywords: *Neurodivergence; Job market; Inclusion; Challenges.*

Resumen:

Este estudio analiza las barreras que enfrentan las personas neurodivergentes al insertarse en el mercado laboral, considerando los Trastornos del Neurodesarrollo (TEA y TDAH) y los Trastornos del Aprendizaje (Dislexia). A través de una investigación cualitativa descriptiva que combinó una revisión de la literatura y cuestionarios estructurados, la falta de adaptación en los procesos de selección y la carencia de apoyo en el entorno corporativo se destacan como los principales desafíos para la inserción de profesionales neurodivergentes. Los resultados muestran que el 21% de estos profesionales reportan dificultades para conseguir empleo justamente por la falta de adaptación en los procesos. Además de identificar estas barreras, el estudio presenta prácticas de inclusión adoptadas por algunas empresas y los beneficios que la diversidad neurocognitiva ofrece, como un mayor compromiso de los colaboradores e innovación. La investigación también señala que el desconocimiento sobre la neurodiversidad es un problema generalizado en la sociedad, dificultando la creación de políticas inclusivas. Al abogar por cambios en las empresas, el artículo refuerza la importancia de crear entornos de trabajo más inclusivos que reconozcan y valoren los diferentes talentos.

Palabras clave: *Neurodivergencia; Entorno laboral; Inclusión; Desafíos.*

1. INTRODUÇÃO

Debates acerca da neurodivergência e o mercado de trabalho tem ganhado visibilidade no setor corporativo e acadêmico nos últimos anos, trata-se de uma configuração neurológica atípica, que influencia na forma como as pessoas processam, aprendem e socializam; essas diferenças culminam em habilidades únicas, pensamentos criativos e inovadores. Empresas em todo o mundo têm adaptado seus processos de recursos humanos e ambientes laborais para atender às necessidades dos profissionais neurodivergentes, entretanto, ainda há desafios que devem ser superados para garantir que tenham acesso pleno às mesmas oportunidades e condições de trabalho que os demais, dado que as estimativas apontam que aproximadamente 80% das PNDs (Pessoas Neurodivergentes) encontram-se desempregadas ou em situação de subemprego (Austin e Pisano, 2017; Pinho, 2024). Além disso, a teoria aponta que, não são as capacidades das PNDs que as impedem de atuar profissionalmente, mas a forma como as organizações conduzem seus processos seletivos (Krzeminska et al., 2019), por isso a disseminação do assunto é fundamental para promover a diversidade e a inclusão, reduzir o estigma e conscientizar a sociedade. Ademais, a literatura científica sobre o tema é predominantemente direcionada à perspectiva organizacional, nesse sentido, o objetivo do presente artigo é preencher essa lacuna, reconhecendo a importância da voz dos indivíduos e oferecendo uma visão aprofundada de sua vivência profissional. Logo, a pergunta norteadora é “Quais os desafios enfrentados pelas pessoas neurodivergentes no processo de ingresso no mercado de trabalho e quais as percepções quanto às práticas de inclusão adotadas pelas empresas?”. A compreensão da realidade destes profissionais poderá contribuir para a visibilização deste grupo minorizado e impulsionar ações inclusivas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico serão abordados os conceitos de neurodivergência e das principais manifestações – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Tourette e Dislexia. Ao interseccionar com o mercado de trabalho, observa-se a existência de múltiplos desafios enfrentados pelos profissionais neurodivergentes e a necessidade de adoção de práticas inclusivas pelas organizações para o ingresso e retenção destes talentos.

2.1 Conceituação da neurodivergência e das principais variações

A neuroatipicidade ou neurodivergência – termo criado por Kassiane Asasumasu nos anos 2000, é uma classe da neurodiversidade humana que apresenta variações naturais no funcionamento do cérebro, onde as pessoas processam informações e interagem socialmente de maneiras distintas do padrão considerado “típico”, o que pode resultar em habilidades únicas e formas inovadoras de pensar. De acordo com Singer (2017), se a neuroatipicidade for classificada como uma condição médica, então a neuroatipicidade deverá ser

vista da mesma forma, portanto, não deve ser tida como distúrbio ou doença que necessite de cura. Essa abordagem confronta padrões de normalidade, propiciando a inclusão e o acolhimento de pessoas com diferentes estilos cognitivos, com intuito de flexibilizar as estruturas sociais e laborais, acomodando suas necessidades e talentos, em vez de tentar adaptá-las ao sistema (Costa et al., 2016; Krzeminska et al., 2019; Viana e Manrique, 2023). A neurodivergência engloba inúmeras variações, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiências de Aprendizagem, Dislexia, Dispraxia, Discalculia, Deficiências de Comportamento, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Tourette, Transtorno de Ansiedade Social e pessoas com altas habilidades ou superdotação, entre outras condições (Basto, 2021).

De acordo com o Ministério da Saúde, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) pode variar de pessoa para pessoa e se manifestar de maneiras diferentes em crianças, adolescentes e adultos. Apesar disso, classifica-se três principais categorias: desatenção, hiperatividade e impulsividade (OMS, 2021). Já o Transtorno do Espectro Autista (TEA), denominação oficial desde 2014, é uma condição de saúde que pode ser caracterizada por déficit na comunicação social – comunicação verbal e não verbal – e, características comportamentais – interesses restritos e movimentos repetitivos. Para Klim apud Barbosa (2014), é definido como “uma família de condições marcada pelo início precoce de atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e demais habilidades”.

Ademais, a Síndrome de Gilles De La Tourette (ST) é uma patologia neuropsiquiátrica caracterizada por tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais. O surgimento dos sintomas varia de seis a sete anos de idade, mas pode ser observado até os dezoito anos. A maioria dos movimentos se assemelha com atos intencionais, mas na realidade são impulsivos e geralmente estão acompanhados de sons como grunhidos, latidos, emissão de palavras e até mesmo palavrões (Vicente, Tavares e Siqueira, 2023). A ST é frequentemente acompanhada por uma variedade de comorbidades comportamentais, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) ou TDAH; os tiques e os transtornos comportamentais podem levar a um prejuízo acentuado nas interações familiares, sociais, no desempenho escolar e profissional, e muitas vezes impactam seriamente a qualidade de vida dos pacientes (Billnitzer e Jankovic, 2020). Em relação à dislexia, trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta habilidades básicas de leitura, escrita, soletração, isto é, as formas de linguagem. É considerada um distúrbio ou transtorno específico da aprendizagem porque seus sintomas geralmente afetam o desempenho acadêmico de estudantes, sem que haja outra alteração (neurológica, sensorial ou motora) que justifique as dificuldades observadas (Instituto ABCD, 2021).

2.2 Interseção entre a neurodivergência e o mercado de trabalho

Dentre a população mundial, estima-se que 10% a 20% possuem algum tipo de atipicidade no funcionamento cerebral (Galindo, 2024). No Brasil, por exemplo,

aproximadamente 4% da população tem dislexia (Brasil, 2024) e 5,2% dos adultos têm TDAH (Brasil, 2022). Nos Estados Unidos, em média, 0,13% das pessoas possuem Síndrome de Tourette (Tinker et al., 2022) e dados do CDC (2023) apontam que, a prevalência de pessoas com TEA passou de 0,7% para 2,8% em 20 anos. Como se pode observar, as PNDs compreendem uma parcela significativa da sociedade e requerem oportunidades profissionais, conforme suas aptidões. Os progressos alcançados pela comunidade neurodivergente na última década, tem favorecido consideravelmente a conscientização da sociedade e das organizações, uma vez que, grandes empresas da área de tecnologia em diversos países passaram a reconhecer as vantagens advindas da contratação de PNDs, onde houve maior engajamento das equipes e melhores resultados; de fato, uma empresa australiana constatou que a produtividade das PNDs era 30% maior que das pessoas neurotípicas (Austin e Pisano, 2017; Chammas e Hernandez, 2022).

Embora muitas empresas promovam diversidade e inclusão em seu quadro de colaboradores, muitas delas ainda apresentam dificuldades de adaptação. A resistência às mudanças pode suceder tanto da cultura organizacional, com valores e normas preexistentes quanto do despreparo para implementar melhores estruturas e processos (Blackburn, 2023). De acordo com Basto (2021), os principais desafios no processo de inclusão estão relacionados à cultura organizacional, engajamento de gestores, atenção individualizada e destaque dos potenciais. Apesar dessas adversidades, as empresas vêm utilizando uma conduta mais inclusiva e sensível para abordar a neurodiversidade no âmbito organizacional. A comunicação em torno desse tema geralmente busca criar conscientização sobre a diversidade cognitiva e promover a inclusão por meio de campanhas educacionais, treinamentos, e ações de sensibilização. As empresas estão reconhecendo que tais ações podem trazer vantagens como maior criatividade, inovação e resolução de problemas complexos (LeFevre-Levy et al., 2023).

Blackburn (2023) ressalta diversas características positivas de cada neurodivergência, como por exemplo, a atenção excepcional aos detalhes e a motivação das pessoas com TDAH, a atenção e memória hábil dos indivíduos com TEA, e a confiabilidade nas informações visuais daqueles com dislexia. Nesse sentido, as organizações devem adotar práticas e políticas internas de inclusão que impulsionem a reforma dos processos seletivos para atrair e reter estes talentos, têm de adaptar os cargos e as atribuições, além de aplicar treinamentos para os demais colaboradores. Ainda, as realizações de campanhas de conscientização aliadas aos programas corporativos possibilitarão integrar este colaborador adequadamente à equipe ao mesmo tempo que atende suas necessidades (Pinho, 2024).

Segundo Rodrigues et al. (p.16, 2024), as “empresas que incorporam as práticas inclusivas de modo adequado podem se beneficiar tornando-se uma organização estratégica, com mais inovação e autenticidade, pois terá diversas perspectivas para as tomadas de decisões”, além de comprometimento, retenção de talentos, respeito às diferenças, sentimento de pertencimento e valorização de todas as pessoas. Ademais, a Lei Federal nº 12.764/12 assegura o direito de acesso da

peessoa com TEA ao mercado de trabalho, embora seja um avanço, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas públicas que viabilizem a potencialização profissional de todas as pessoas neurodivergentes. Para Souza, Tavares e Mota (2024), as legislações vigentes cumprem com excelência o papel protetivo a esse público, no entanto, o entrave da inclusão, seja em qualquer âmbito, se deve à busca por informação e apoio pela própria sociedade e, por isso, é fundamental reduzir o estigma por meio de ações de conscientização que promovam a potencialização das PNDs.

3. MÉTODO

Este estudo utiliza uma abordagem de pesquisa qualitativa descritiva, combinando revisão bibliográfica e questionário, para descrever os desafios da neurodivergência no mundo corporativo (Denzin e Lincoln, 2006). A metodologia foi escolhida por oferecer uma visão ampla do tema, integrando a análise teórica com a coleta de percepções dos participantes (Creswel, 2007). A revisão de literatura inicial permitiu compreender a complexidade e os desafios do tema, fornecendo uma base teórica sobre o impacto da neurodivergência na sociedade e nas empresas, além de destacar a importância de práticas inclusivas.

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário estruturado, contendo 8 perguntas abertas, disponibilizado em formulário digital entre 16 e 30 de outubro de 2024, via plataformas como WhatsApp, LinkedIn e murais, escolhidas por sua acessibilidade e capacidade de alcançar um público diversificado. Os participantes incluíram pessoas neurodivergentes e profissionais de empresas com práticas inclusivas. A análise dos dados foi conduzida através da técnica de análise de conteúdo, identificando padrões e categorias relacionadas ao impacto da neurodivergência no ambiente de trabalho. As entrevistas foram transcritas e revisadas para assegurar a precisão das informações e garantir o atendimento a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente artigo visa compreender as experiências individuais das pessoas neurodivergentes participantes, isto é, não irá inferir para toda a população. Para tanto, foi utilizada a triangulação dos dados, comparando resultados encontrados na literatura com as respostas dadas pelos 31 participantes, identificando convergências e divergências.

De acordo com Pinho (2024), ocasionalmente as PNDs podem apresentar altas habilidades ou superdotação, diferenciando-se da deficiência intelectual, na qual o nível cognitivo e comportamental é inferior ao esperado para sua fase de desenvolvimento. No entanto, os termos ainda são associados, demonstrando a necessidade de elucidação, conforme observa-se na figura 1.

Dentro deste grupo, identificou-se a prevalência de pessoas com TDAH (figura 1), com idade entre 21 e 25 anos (figura 2) e, aproximadamente, 52% estudantes ou concluintes do ensino superior (figura 3). Bem como, 21 das pessoas estão

trabalhando atualmente (figura 4), principalmente em áreas administrativas e operacionais (figura 5).

Figura 1 – Tipos de neurodivergência dos participantes

Fonte: autores (2024)

Figura 2 – Faixa etária dos participantes

Fonte: autores (2024)

Figura 3 – Grau de escolaridade dos participantes

Fonte: autores (2024)

Figura 4 – Você está trabalhando atualmente?

Fonte: autores (2024)

Figura 5 – Caso esteja trabalhando, qual área e cargo?

Fonte: autores (2024)

Em seguida, a figura 6 apresenta os desafios enfrentados pelos profissionais neurodivergentes ao tentar inserir-se no mercado de trabalho, dos quais, 33% evidenciam a dificuldade em transmitir suas habilidades e experiências e, 21% apontam ser em virtude da falta de adaptação dos processos seletivos. Tal constatação, alinha-se com a literatura, como pode-se verificar em algumas das respostas: “[...] tenho necessidade de ler o texto várias vezes para conseguir absorver o que foi pedido e acabo por não conseguir sequer finalizar alguns. Ademais nas entrevistas, tentar agir ‘normalmente’ suga muito minha energia e obviamente não retornou resultado”; “[...] processos seletivos muito longos, onde eu acabava me perdendo nas etapas [...]” e “Dificuldade em mostrar minhas habilidades nos testes, já que alguns não eram claros para mim”. Para Krzeminska (et al., 2019), os processos convencionais tendem a restringir os talentos das PNDs, e por isso, urge a adequação do mercado de trabalho.

O quadro 1 traz as percepções de 32,3% dos participantes que notaram algum tipo de diferença no tratamento durante os processos seletivos, em que, a falta de paciência dos recrutadores e as respostas negativas, corroboram com

Blackburn (2023) devido o despreparo das empresas no tratamento das PNDs, demonstrando a importância de treinamentos e adaptação dos processos. Em contraposição, um dos participantes declarou que não perceber tal diferença “[...] pode ser até algo ruim já que não se adaptaram para pessoas com neurodivergência”, ou seja, não houve adequação suficientemente assertiva para atender às necessidades das PNDs e fazê-las sentir-se confortável em expor seus transtornos.

Figura 6 – Em sua experiência, qual dos seguintes fatores você considera o maior desafio na busca por emprego?

Fonte: autores (2024)

Ainda de acordo com Blackburn (2023), a implementação de programas de inclusão é essencial para que os benefícios decorrentes da cultura neurodiversa sejam aproveitados tanto pelo profissional quanto pela empresa. Ainda assim, 84% dos pesquisados nunca participaram de iniciativas de inclusão (figura 7), revelando a carência de políticas internas nas organizações voltadas a este público e a necessidade de conscientizar os responsáveis por sua elaboração, afinal, estes deverão identificar as melhores práticas e implementá-las.

Quadro 1 – Houve diferença no tratamento recebido em processos seletivos em relação a outros candidatos?

Classes	Itens
Sim 32,3%	<p>R: Sim, já percebi olhares impacientes ou que me desconsideravam em algumas entrevistas</p> <p>R: percebi que os recrutadores muitas vezes não têm paciência quando preciso de mais tempo para entender uma pergunta.</p> <p>R: senti que fui julgado rápido demais por causa de minha dificuldade de atenção</p>
Não 67,7%	<p>R: Não, pois nunca tive coragem de falar que sou TDAH</p> <p>R: não, por ser capaz de camuflar a neurodivergência.</p> <p>R: Não de forma direta, mas senti que exigiam respostas rápidas e diretas</p>

Fonte: autores (2024)

Vale ressaltar que, os 16% das PNDs que já participaram de alguma ação inclusiva (quadro 2) avaliaram positivamente a experiência, porém destacando os aspectos que poderiam ter sido aprimorados, como “falta mais suporte específico para pessoas com dislexia” e “falta maior compreensão das nossas individualidades”. Para Basto (2021), a atenção individualizada ainda é uma barreira a ser superada e, por isso, é fundamental a adaptação para cada neurodivergência não somente nos processos seletivos, mas também nos ambientes laborais.

Figura 7 – Você já participou de algum programa ou iniciativa de inclusão para pessoas neurodivergentes?

Fonte: autores (2024)

Quadro 2 – Quais programas ou iniciativas de inclusão que você participou?

Nº de participantes	Descrição das iniciativas
1	Programa de Emprego Apoiado
1	Ação de inclusão e conscientização
3	Programas de inclusão não especificados pelos participantes

Fonte: autores (2024)

Os participantes também expuseram as maiores dificuldades para se integrar ao ambiente de trabalho. No quadro 3, três classes sobressaíram após a análise das respostas: processos internos, relações interpessoais e déficit de atenção. Em concordância com Pinho (2024), constatamos a primordialidade de elaborar políticas corporativas pensadas no colaborador neurodivergente, aplicar treinamentos para os demais, respeitar o ritmo individual de aprendizado, adaptar processos burocráticos de modo que facilite a compreensão por todos e acompanhar a inserção das PNDs na equipe, tornando a interação interpessoal mais harmoniosa.

Ainda, para o enfrentamento destes obstáculos, os profissionais neurodivergentes entendem que as empresas poderiam oferecer apoio por diversos meios, como a adaptação dos espaços laborais, flexibilização dos processos que contenham grande impacto sensorial e incentivar a conscientização – sobretudo das lideranças. Sendo este último apoiado por Romanov (2024), ao afirmar que a alta administração e os gestores deveriam ser os primeiros a participarem dos treinamentos sobre neurodivergência. Por fim, abordado pela maioria dos participantes como fundamental: disponibilizar acolhimento psicológico dentro das organizações, que esteja disponível e preparado para auxiliar nas diferentes situações, seja de natureza ocupacional ou pessoal (quadro 4).

Quadro 3 – Ao iniciar um novo emprego, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para se adaptar ao ambiente de trabalho?

Classes	Itens
Processos internos	<p>R: Acompanhar o ritmo de trabalho esperado</p> <p>R: Dificuldade com normas [...] me sentia muito exausto ao tentar ler</p> <p>R: [...] <i>Onboarding</i> deficitário</p> <p>R: Entender as demandas sem um passo a passo claro foi bem desafiador</p> <p>R: [...] Preciso rever tudo trilhões de vezes no início, até pegar o ritmo.</p>
Relações interpessoais	<p>R: [...]a sensação de estar sozinha e ser diferente/excluída me incomodava</p> <p>R: Interagir com pessoas novas [...]</p> <p>R: A falta de preparação de algumas pessoas no ambiente</p> <p>R: se [...] eu ficasse quieta organizando as coisas na minha cabeça ou realizando atividades mais introvertidamente eu já me tornava motivo de piada</p> <p>R: se [...] alguém vem me interromper [...] acaba me desconcentrando e me deixando frustrada [...]</p>
Déficit de atenção	<p>R: Muitas informações</p> <p>R: Focar em uma só tarefa e manter a seriedade</p> <p>R: preciso estar sempre me lembrando de coisas [...] isso é pessimo pq frequentemente eu não consigo fazer isso</p>

Fonte: autores (2024)

Quadro 4 – As empresas poderiam oferecer algum tipo de apoio ou adaptação para facilitar o seu trabalho?

Classes	Itens
Adaptação dos processos	<p>R: [...] outros métodos que não usem tanto a escrita, como imagens e charge</p> <p>R: [...] tarefas bem especificadas [...] opções de trabalhos remotos para evitar problemas sensoriais [...] não posso ter barulho, quando estou me preparando para falar em público ou fazendo uma tarefa que exija muito foco.</p> <p>R: Sim, penso que métodos de instrução visual e feedbacks diretos ajudariam.</p> <p>R: [...] deveria ser permitido usar ou um abafador de ruídos ou fones com música em um volume baixo, [...] ser mais flexível no quesito fazer tarefas, muitas vezes [...] achamos um jeito mais fácil e prático para nós, mas consideram como errado por não ser o padrão [...]</p>
Flexibilização	<p>R: [...] flexibilidade em questão do manuseio de determinadas tarefas, vagas mais inclusivas.</p> <p>R: Acho que as empresas poderiam perguntar para cada pessoa neurodivergente qual tipo de apoio ela precisa</p> <p>R: [...] ir adaptando para ver onde o neurodivergente possa se enquadrar melhor [...]</p>
Apoio profissional	<p>R: [...] acolhimento psicológico, pelo menos nos primeiros dias de trabalho</p> <p>R: [...] um ponto de apoio com alguém para tirar dúvidas [...]</p>
Conscientização	<p>R: sim, mais informação e conscientização sobre neurodivergências para evitar julgamentos rápidos</p> <p>R: [...] um ambiente onde o chefe tenha mais empatia [...]</p> <p>R: [...] diminuem o que sentimos por não ter conhecimento o suficiente [...]</p> <p>R: [...] treinamentos para os líderes saberem lidar melhor conosco [...]</p>

Fonte: autores (2024)

Por meio dos dados apontados na figura 8, é percebido que para 52% destes profissionais as empresas não estão preparadas para receber as PNDs, em vista disso, Souza, Tavares e Mota (2024) salientam que, é responsabilidade da sociedade e das organizações a busca por informação e promoção de ações de conscientização. Ainda, Blackburn (2023) ressalta que, uma cultura organizacional com práticas inclusivas favorece a normalização das variações neurológicas. Desse modo, é possível criar um ambiente positivo que tenha como prioridade a redução do estigma e a potencialização deste grupo minorizado.

Figura 8 – Em sua opinião, as empresas estão preparadas para receber e incluir profissionais neurodivergentes?

Fonte: autores (2024)

Ademais, o quadro 5 apresenta informações que se alinham às ideias de Austin e Pisano (2017), nas quais as dificuldades das pessoas com TEA para inserir-se no mercado de trabalho estão associadas aos processos de RH que visam alcance em grade escala. Neste âmbito, as habilidades comumente requisitadas e avaliadas são: boa comunicação, trabalho em equipe, inteligência emocional e relacionamento interpessoal; quando estes critérios não são adaptados, colocam o público neurodivergente em desvantagem em relação às pessoas neurotípicas, minimizam seu potencial e os excluem imediatamente, tornando a busca por emprego mais exaustiva.

Em vista disso, para garantir a realização de uma seleção justa, deve-se considerar as adequações e instalações diferenciadas inerentes a todos os neurodivergentes, bem como substituir as entrevistas tradicionais como métodos seletivos por avaliações práticas, garantindo aos candidatos a oportunidade de demonstrar suas capacidades únicas na execução das tarefas (Chammas e Hernandez, 2022; Pinho, 2024). Vale ainda ressaltar, a importância de se ter pessoas neurodivergentes inclusas no processo de seleção, prestando suporte aos candidatos e contribuindo para o desenvolvimento de novas práticas organizacionais.

Quadro 5 – O que as empresas poderiam fazer para criar um processo seletivo e um ambiente de trabalho mais inclusivo?

Classes	Itens
Processos	<p>R: [...] profissionais que atuam na área neurológica, pois terão maior propriedade em auxiliarem à criar esses processos seletivos [...], em vez de perguntar talvez devessem ver na prática as habilidades/competências que o neurodivergente têm.</p> <p>R: utilizar pessoas neurodivergentes no processo seletivo. E ter um grupo dentro da empresa, composto por pessoas neurodivergentes e neurotípicas para trabalhar no "caminho do meio".</p>
Estrutura	<p>R: Sobre o processo seletivo realmente não sei. O ambiente de trabalho o ideal seria a opção do remoto se tipo de trabalho permitir. Caso contrário oferecer um ambiente calmo e acolhedor e fones com ótimos isolamento de ruídos.</p> <p>R: poderia ter algum espaço ou sala de descanso mais silenciosa com alguns puffs para caso de crises.</p>
Empatia	<p>R: mais sensibilidade nas conversas, paciência com funcionários com ou sem neuro divergência, otimismo e iniciativa a ajuda.</p> <p>R: Terem paciência durante as entrevistas e deixarem o processo mais confortável e empático.</p> <p>R: Capacitar os recrutadores para entenderem que cada um tem seu ritmo de aprendizado e comunicação.</p>

Fonte: autores (2024)

5. CONCLUSÃO

Este estudo, por meio da análise das respostas obtidas com a aplicação do questionário, proporcionou a compreensão das experiências e dos desafios enfrentados pelos profissionais neurodivergentes participantes, alinhando-se à revisão da literatura sob a ótica das corporações, além de atingir com êxito aos objetivos propostos. Assim, foi identificado que os obstáculos englobam todas as etapas de ingresso no mercado de trabalho, salientando as dificuldades de 33% das PNDs em demonstrar suas habilidades, uma vez que os processos seletivos tradicionais se tornam ineficientes para avaliar tais competências. Além disso, a pesquisa qualitativa permitiu que os participantes expressassem suas percepções quanto às práticas de inclusão adotadas pelas organizações, no qual, destaca-se o déficit na conscientização de equipes e lideranças, o despreparo para lidar com as diferentes necessidades e o tratamento desigual, conforme apontado por 32,3% destes profissionais. Nesse sentido, as empresas devem reconhecer a importância da inclusão e a vantagem competitiva que a diversidade proporciona, considerando a heterogeneidade das PNDs para repensar seus processos e adaptar os ambientes laborais, além de disponibilizar suporte profissional especializado.

Todavia, reconhecemos as limitações do nosso estudo e a importância de pesquisas futuras mais aprofundadas, com amostras maiores e metodologias que permitam um diálogo mais direto com os profissionais neurodivergentes e as empresas. Sugerimos, por exemplo, investigar a experiência desses profissionais em diferentes setores e níveis hierárquicos, como a presença de líderes neurodivergentes nas organizações, visto que, de todos os participantes, somente 3% informaram atuar na área de gestão; além de avaliar o impacto de

programas de mentoria e apoio profissional.

Portanto, para construir um futuro de trabalho mais inclusivo, é fundamental que empresas, universidades, governos e sociedade civil se unam em prol da neurodiversidade. Isso implica em implementar políticas públicas que garantam os direitos dos neurodivergentes, capacitar profissionais de recursos humanos para lidar com essa diversidade e criar redes de apoio que os auxiliem em suas trajetórias profissionais. Ao valorizarmos a neurodiversidade, estamos não apenas promovendo a inclusão, mas também enriquecendo nossos ambientes de trabalho e fomentando a inovação. Afinal, cada cérebro é único e tem muito a contribuir para um mundo mais justo e equitativo.

REFERÊNCIAS

AUSTIN, Robert D.; PISANO, Gary P. Neurodiversity as a competitive advantage. *Harvard Business Review*. v. 95, n. 3, p. 96-103, 2017. Disponível em: <https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage>. Acesso em: 20 set. 2024.

BARBOSA, Priscila. Autismo. *Educação Pública*, 2014. DOI: 10-18264/REP. Disponível em: [https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/14/40/autismo#:~:text=Autismo%2C%20do%20grego%20aut%C3%B3s%2C%20significa,\(CUNHA%2C%202012%2C%20p](https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/14/40/autismo#:~:text=Autismo%2C%20do%20grego%20aut%C3%B3s%2C%20significa,(CUNHA%2C%202012%2C%20p). Acesso em: 06 out. 2024.

BASTO, Ana Teresa O. da Silva. O mercado de trabalho para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA): as práticas de gestão direcionadas a estes profissionais. 2021. Tese (Doutorado). FGV. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/31456>. Acesso em: 05 out. 2024.

BLACKBURN, Blandina. Managing neurodiversity in workplaces. *Oxford University Press on behalf of the Occupational Medicine*. V. 73, n. 2, p. 57–58. Mar. 2023. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqac142>. Acesso em: 25 set. 2024.

BRASIL. Dia Nacional de Atenção à Dislexia. *Biblioteca Virtual em Saúde*. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/16-11-dia-nacional-de-atencao-a-dislexia-2/>. Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF. 28 dez. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 05 out. 2024.

BRASIL. Portaria Conjunta nº 14, de 29 junho de 2022. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. *Secretaria De Atenção Especializada à Saúde*. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/saes/2022/poc0014_03_08_2022.html. Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: TDAH. Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/transtorno-do-deficit-de-atencao-com-hiperatividade-tdah/>. Acesso em: 01 out. 2024.

BILLNITZER, A.; JANKOVIC, J. Current Management of Tics and Tourette Syndrome: Behavioral, Pharmacologic, and Surgical Treatments. PubMed. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32856174/>. Acesso em: 10 out. 2024.

CDC U.S. Centers for disease control and prevention. Dados e estatísticas sobre o transtorno do espectro do autismo. Resumos de Vigilância. 24 de março de 2023. 72, v. 2, p. 1–14. Disponível em: <https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html>. Acesso em: 24 out. 2024.

CHAMMAS, C. B.; HERNANDEZ, J. M da C. A Neurodiversidade Como Vantagem Competitiva. EnANPAD 2022. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/876e1c59023b1a0e95808168e1a8ff89>. Acesso em: 05 out. 2024.

COSTA, Denise F. et al. Educação Inclusiva: Breve contexto histórico das mudanças de paradigmas. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza. 2016. Disponível em: https://superpreparadocursos.com.br/wp-content/uploads/2022/07/educacao_inclusiva_breve_contexto_historico_das_mudancas_de_paradigmas.pdf. Acesso em: 15 set. 2024.

CRESWEL, J. W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. v. 2. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 15-41.

ENGLENS, Pamella C.; PINTO, Eliane A. T. Síndrome de Tourette: um olhar sobre a atuação e a formação de professores. Mimesis. 2017. Bauru, v. 38, n. 2. p. 167-188.

GALINDO, José Adryan. Estudantes neurodivergentes falam sobre acolhimento e inclusão na Universidade. Jornal da USP. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=783971>. Acesso em: 10 set. 2024.

INSTITUTO ABCD. O que é dislexia? Disponível em: <https://www.institutoabcd.org.br/o-que-e-dislexia/>. Acesso em: 07 out. 2024.

INTERNATIONAL DYSLEXIA ASSOCIATION. Inc. Success Stories. Disponível em: <https://dyslexiaida.org/success-stories-2/>. Acesso em: 10 out. 2024.

KRZEMINSKA, Anna et al. The Advantages and Challenges of Neurodiversity Employment in Organizations. Cambridge University Press on Journal of Management & Organization 25. 2019. n. 4, p. 453–463. DOI: <https://doi.org/10.1017/jmo.2019.58>. Acesso em: 13 out. 2024.

LEFEVRE-LEVY, Rose et al. Neurodiversity in the workplace: Considering neuroatypicality as a form of diversity. Cambridge University Press on behalf of Industrial and Organizational Psychology. 09 mar. 2023, v. 16, n. 1, p. 1-19. doi:10.1017/iop.2022.86. Acesso em: 18 set. 2024.

LEME, Luciana. O que é TDAH? Associação Brasileira De Déficit De Atenção. Disponível em: <https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/>. Acesso em: 02 out. 2024.

MAIA, Yuri. TDAH: Um resumo atual de 208 estudos. TDAH Descomplicado. Disponível em: <https://tdahdescomplicado.com/artigo-sobre-tdah-um-resumo-atual-de-208-estudos/>. Acesso em: 02 out. 2024.

ORTEGA, Francisco. O sujeito cerebral e o movimento da neurodiversidade. Mana. Rio de Janeiro, v. 14, p. 477-509, out. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-93132008000200008>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mana/a/TYX864xpHchch6CmX3CpxSG/?format=pdf>. Acesso em: 05 set. 2024.

PINHO, Alexandre de Paula. Inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho e o papel da ergonomia nessa inclusão. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas. Universidade Federal de Ouro Preto. 2024. Disponível em: <http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6697>. Acesso em: 20 set. 2024.

RODRIGUES, F. M. et al. Diversidade e Inclusão: práticas inclusivas e a qualidade de vida no ambiente corporativo. FatecLog. Jundiaí. Jun. 2024.

ROMANOV, Débora Cunha. A trajetória da inclusão e os benefícios da neurodiversidade para as organizações. Revista ANEFAC. 2024. Disponível em: <https://revistaanefac.org.br/2024/07/22/a-trajetoria-da-inclusao-e-os-beneficios-da-neurodiversidade-para-as-organizacaoes/>. Acesso em: 27 set. 2024.

STUANI, Priscila. Neurodiversidade nas organizações. Alura para empresas. 11 abr. 2022. Disponível em: <https://www.alura.com.br/empresas/artigos/neurodiversidade-nas-organizacaoes>. Acesso em: 28 ago. 2024.

SOUZA, José Rafael X. de; TAVARES, Thiago P.; MOTA, Marlton F. Um Olhar Inclusivo Sobre Os Direitos e Garantias Das Pessoas Neurodivergentes e Neuroatípicas. Interfaces Científicas – Direito. [S. l.], v. 9, n. 3, p. 216–229, 2024. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/direito/article/view/12045>. Acesso em: 7 out. 2024.

TINKER, Sarah C. et al. Estimating the number of people with Tourette syndrome and persistent tic disorder in the United States. Psychiatry Research. V. 314. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114684>. Acesso em: 22 set. 2024.

VIANA, E. de A.; MANRIQUE, A. L. Discutindo a neurodiversidade na Educação Matemática: as novas terminologias que emergem nessa discussão. Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática. São Paulo, v. 25, n. 4, p. 332–358, 2023. DOI: 10.23925/1983-3156.2023v25i4p332-358. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/63298>. Acesso em: 11 out. 2024.

VICENTE, S. B.; TAVARES, M. B.; SIQUEIRA, E. C. de. Síndrome de Tourette. Revista Eletrônica Acervo Médico. v. 23, n. 5, p. e12923, 25 maio 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/reamed.e12923.2023>. Acesso em: 05 out. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Autism spectrum disorders. 15 nov. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>. Acesso em: 23 set. 2024.

“Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) Google Tradutor de Inteligência Artificial (IA) para traduzir o resumo deste artigo nas línguas estrangeiras. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”